

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ В МИКРОБИОЛОГИИ NUTRIENT MEDIUMS IN MICROBIOLOGY

С.А. Верещagina

S.A. Vereshchagina

ФГБНУ «ФНЦ риса»

FGBNU "Federal Scientific Rice Center", Krasnodar

E-mail: svetlana.vereshagina2013@yandex.ru

Аннотация. В данной статье представлен подробный обзор питательных сред – фундаментальных компонентов современной микробиологической диагностики и исследований. Статья охватывает широкий спектр областей применения питательных сред: от медицины и биологии до пищевой промышленности, фармацевтики, криминалистики и сельского хозяйства. Особое внимание уделяется выбору питательной среды исходя из конкретной задачи исследования: селективные среды для поиска патогенов, дифференциально-диагностические для определения видов бактерий и универсальные для общего культивирования. Рассмотрены основные факторы, которые необходимо учитывать при выборе питательной среды: тип культивируемого микроорганизма, цель исследования, физиологические требования к росту (рН, температура, кислород) и аспекты безопасности.

Annotation. This article provides a detailed overview of nutrient media, which are fundamental components of modern microbiological diagnostics and research. The article covers a wide range of applications for nutrient media, from medicine and biology to the food industry, pharmaceuticals, forensics, and agriculture. Special attention is given to the selection of nutrient media based on the specific research task, including selective media for detecting pathogens, differential diagnostic media for identifying bacterial species, and universal media for general cultivation. The article discusses the key factors to consider when selecting a nutrient medium: The type of microorganism being cultured, the purpose of the study, the physiological requirements for growth (pH, temperature, oxygen), and safety aspects.

Ключевые слова: питательные среды, микроорганизмы, патогены.

Keywords: nutrient media, microorganisms, and pathogens.

Микробиология, невидимый невооруженным глазом мир, живет по своим законам [1]. Чтобы изучать, бактерии, грибы и дрожжи, ученым нужно создать для них комфортные «дома» – условия, в которых микроорганизмы смогут расти и размножаться. Именно эту задачу и выполняют питательные среды – основа всей лабораторной диагностики в микробиологии. Без них была бы невозможна идентификация возбудителей инфекций, контроль качества продуктов и лекарств, а также научные исследования. Питательные среды - субстраты, предна-

значенные для культивирования, то есть выращивания и размножения микроорганизмов – некоторых вирусов, грибков, простейших, бактерий. Первые субстраты были созданы в эпоху трудов Роберта Коха и Луи Пастера. Далее они совершенствовались и обретали необходимые характеристики. Сегодня их роль в деятельности микробиологов и других специалистов неопределима.

Сфера применения обширная, включает такие направления: медицина (идентифицирует заболевания, спровоцированные разнообразными патогенами); биология (позволяет глубоко исследовать малоизученные микроорганизмы и биологические объекты); пищевая промышленность (используется в процессе получения кисломолочных продуктов, создании добавок для увеличения ёмкости хранения и улучшения качества продовольствия (например, оптимизация структуры продуктов), а также в разработке антимикробных средств); фармацевтика (участвует в разработке лекарственных средств, проверке чистоты медикаментов и производстве вакцин); другие сферы (применяется в криминалистике и сельском хозяйстве).

Назначение питательных субстратов в микробиологии многогранно и включает следующие фундаментальные задачи: размножение (обеспечение условий для размножения микроорганизмов в объеме, достаточном для дальнейших исследований); сепарация (изоляция определенного микробного вида из совокупности различных микроорганизмов); диагностика (установление видовой принадлежности микроорганизма на основании его метаболических характеристик и особенностей роста (например, способности трансформировать сахара)); количественная оценка (определение плотности микробной популяции в конкретном объеме (например, в образцах воды или пищевых продуктов), сохранение (поддержание жизнеспособности микробных культур на протяжении длительного времени).

Выбор питательной среды определяется целями исследования:

Для поиска патогенных микроорганизмов необходимы селективные среды, для точного определения видовой принадлежности бактерий требуются дифференциально-диагностические среды, если задача состоит лишь в выращивании культуры, допускается использование универсальных сред.

Готовые или приготовленные самостоятельно?

В настоящее время в лабораторной практике наблюдается тенденция к предпочтительному использованию готовых коммерческих питательных сред. Ключевыми достоинствами такого подхода являются: унификация (обеспечение одинакового и неизменного состава каждой партии продукта); эффективность (значительная экономия времени и

ресурсов, поскольку отпадает необходимость в приготовлении, стерилизации и фасовке); надежность (гарантия высокого качества и воспроизводимости получаемых результатов)

В состав могут входить:

Пептон, выступающий в роли источника азотистых соединений и углеводов. Экстракт дрожжей, из которого поступают азот, углерод и важные витаминные вещества. Мясной экстракт, характеризующийся высоким содержанием витаминов, минералов и ключевых аминокислот. Тиосульфаты или сульфаты, обеспечивающие организм необходимым для его жизнедеятельности серой. Соединения неорганической природы, служащие источниками металлов. Агар, используемый для придания смеси требуемой плотности и устойчивой структуры. Дистиллированная вода, являющаяся базой, поддерживающей нормальное функционирование микроорганизмов.

При подборе рецептуры питательного субстрата необходимо принимать во внимание ряд ключевых аспектов:

1. Видовая принадлежность микроорганизма: Различные виды микроорганизмов нуждаются в разнообразных нутриентах для своего развития. Так, некоторым бактериям могут понадобиться обогащенные субстраты, тогда как другие способны процветать исключительно на строго определенных средах.

2. Назначение эксперимента: Формула питательного субстрата может варьироваться в зависимости от задач, поставленных перед исследованием. В случае необходимости выделения конкретного микробного вида из совокупности, может потребоваться селективная среда, способствующая ингибированию развития иных микроорганизмов. Если же цель заключается в изучении метаболических путей, может быть рациональнее использовать дифференциальную среду, обогащенную индикаторами для идентификации специфических биохимических реакций.

3. Физиологические потребности микроорганизма: Некоторые микробные организмы нуждаются в особых условиях для своего роста, например, в определенном уровне pH, температурном режиме или концентрации кислорода.

4. Аспекты безопасности: опасность для здоровья человека или экосистемы. Отдельные компоненты могут представлять.

По текстуре питательные среды делятся на пять типов:

- Плотные. Предназначены для получения чистых изолированных культур, изучения их морфологических свойств и антагонистических особенностей. Кроме того, такие среды используют для количественного учета, а также для длительного хранения.

Рисунок 1. Морковно-сахарозная среда

- Жидкие. Служат для наращивания биомассы, сбережения продуктов метаболизма или обмена веществ, хранения, а также анализа биохимических и физиологических параметров. Эти составы размещают в контейнерах с герметичными завинчивающимися крышками или пробками.

- Полужидкие. Представляют собой субстраты с содержанием агара от 0,2% до 0,7%. Они подходят для хранения и накопления анаэробных форм биомассы и других видов.

- Сухие. Легко растворяются в воде без сложностей при хранении, выпускаются в гранулированном или порошкообразном виде, что делает их удобными для быстрого приготовления.

- Сыпучие с крупными частицами. По текстуре напоминают сухие среды, но имеют более крупный размер фракций. Примеры: очищенный кварцевый песок, вареные зерна пшеницы, отруби. Обычно их задействуют для кратковременного хранения.

Питательные среды по составу бывают следующими:

- Натуральные (или естественные) среды, получаемые из природных материалов, таких как водные растворы из рек и морей, растительные экстракты и ткани живых существ. Их состав, как правило, сложен и не всегда поддается полному анализу. В эту категорию входят различные виды отваров (например, овощные, как показано на рис. 2), солодовое сусло, обезжиренное и модифицированное (гидролизованное) молоко, а также кровь и желчь.

Рисунок 2. Картофельно-сахарозная среда

- Полусинтетические среды, пользующиеся наибольшей популярностью, представляют собой комбинацию компонентов органического и неорганического происхождения. К первой группе относятся вещества с изменчивым составом, такие как экстракты дрожжей, кукурузы и пептоны. Вторая группа, напротив, состоит из химически чистых соединений с известной структурой, включая углеводы, сульфаты и фосфаты. Яркими примерами полусинтетических сред служат среды Сабуро и Эндо, а также глюкозно-пептонный бульон [2].

- Синтетические среды, будучи искусственно созданными, характеризуются точным и заранее определенным составом, где все компоненты присутствуют в строго заданных концентрациях. Они часто разрабатываются под конкретные виды микроорганизмов с целью изучения их метаболизма, фундаментальных характеристик и реакции на ингибиторы или стимуляторы роста. Примером служат среды, такие как питательная среда Симмонса, разработанная специально для культивирования грамотрицательных бактерий [3].

По своему компонентному составу эти среды дифференцируются следующим образом:

Простые среды в микробиологической практике представляют собой основу, содержащую минимальный набор нутриентов, достаточный для поддержания жизнедеятельности и репликации различных микробных клеток. Типичный состав включает водную фазу, белковые компоненты, минеральные соли и углеводы. В качестве иллюстраций можно привести питательный желатин, мясопептонный агар или бульон, а также пептонную воду. Сложные среды являются производными простых, к которым добавляются обогащающие компоненты, такие как кровь, сыворотка или дополнительные источники углеводов. К этой категории относятся разнообразные агаризованные среды, включая сывороточный, желчный, желточно-солевой, асцитический и кровяной агар [4].

Классификация питательных сред по их функциям:

Общие (универсальные) среды: Эти субстраты применяются для культивирования широкого спектра микроорганизмов, которым не требуются специфические питательные компоненты. Среди представителей этого типа можно выделить мясо-пептонный агар, соево-триптиказовый агар, бульон Хоттингера и сусло-агар. Специализированные среды: Эти среды разрабатываются с целью селективного роста и детального исследования конкретных групп или видов микроорганизмов.

Специализированные питательные среды можно классифицировать следующим образом:

- Селективные среды созданы для того, чтобы позволить предпочтительно расти определенным микроорганизмам. Их избирательность достигается введением особых компонентов, например, антибиотиков или химических добавок, а также регулированием кислотности (рН). Эти меры подавляют рост нежелательных бактерий и грибов, одновременно стимулируя развитие целевых культур. К таким средам относятся колумбийский агар с добавлением НДК и бараньей крови, XLD агар, цетримидный агар, агар Сабуро и агар МакКонки.

- Дифференциально-диагностические среды предназначены для исследования биохимических характеристик микроорганизмов и их разделения на группы на основе ферментативной активности по отношению к различным субстратам (углеводам, аминокислотам и т.д.) и наличия индикаторов. Состав субстратов подбирается таким образом, чтобы облегчить выявление признаков конкретного вида, основываясь на особенностях его метаболизма. Примерами служат среды Эндо, Левина, Плоскирева, Гисса и другие.

- Транспортные среды служат для поддержания жизнеспособности микроорганизмов на этапе между взятием образца и его посевом. Их состав обязан препятствовать чрезмерному размножению посторонней микрофлоры в процессе транспортировки и хранения. Примерами таких сред являются среда Эймса и среда Кери-Блэйр.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белокрысенко С. С. Биологическая проба в микробиологии Архивная копия от 11 июля 2017 на Wayback Machine // Большая медицинская энциклопедия, 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 3.
2. Биргер М. О. Дифференциально-диагностические среды Архивная копия от 29 августа 2017 на Wayback Machine // Большая медицинская энциклопедия, 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 7.
3. Замчук Л. А. Питательные среды Архивная копия от 18 января 2021

на Wayback Machine // Большая медицинская энциклопедия, 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 19.

4. Игнатова Т. Н., Поспелова Т. В., Губин В. А., Добрынин Я. В., Чертков И. Л. Культуры клеток и тканей (питательные среды для культур клеток и тканей) Архивная копия от 26 октября 2020 на Wayback Machine // Большая медицинская энциклопедия, 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 12.

5. Калина Г. П. Синтетические питательные среды Архивная копия от 11 августа 2017 на Wayback Machine // Большая медицинская энциклопедия, 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 23.

УДК 633.63: 632.9

DOI 10.5281/zenodo.20544184

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТЫ ПОСЕВОВ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ ОТ КОМПЛЕКСА БОЛЕЗНЕЙ В ЛЕСОСТЕПИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ
EFFECTIVENESS OF PROTECTING SUGAR BEET CROPS
FROM A COMPLEX OF DISEASES IN THE FOREST-STEPPE OF
THE CENTRAL CHERNOZEM REGION OF RUSSIA**

Л.М. Власова, О.В. Попова, О.Ю. Попова, А.А. Лобастов
L.M. Vlasova, O.V. Popova, O.Y. Popova, A.A. Lobastov
ФГБНУ «Всероссийский НИИ защиты растений», Воронежская
обл., Рамонский р-он, п. ВНИИСС
FGBSI All-Russian Research Institute of Plant Protection, Voronezh
region, Ramonsky district, p. VNIISS
E-mail: mihailovna-87lud@mail.ru

Аннотация. В статье показано значение защиты посевов сахарной свеклы от комплекса вредных организмов. Приведены результаты изучения в условиях лесостепи Центрального Черноземья России эффективности применения фунгицидов Феразим Грин и Страйк Форте против комплекса болезней в период вегетации сахарной свеклы.

Abstract. The article shows the importance of protecting sugar beet crops from a complex of harmful organisms. The results of studying the effectiveness of using fungicides Ferazim Green and Strike Forte against a complex of diseases during the sugar beet vegetation period in the forest-steppe of the Central Chernozem region of Russia are presented.

Ключевые слова: сахарная свекла, фунгициды, болезни, эффективность, урожайность, сбор сахара.

Keywords: sugar beet, fungicides, diseases, effectiveness, yield, sugar harvest.

Защита посевов сахарной свёклы от комплекса вредных организмов является важнейшим способом повышения её урожайности.